

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

**KICHIK MAKTAB YOSHI DAVRIDA IJODKORLIKNI
RIVOJLANTIRISHNI PSIXOLOGIK JIXATLARI**

**University of business and science
Psixologiya yoʻnalishi 3-kurs talabasi**

USMONOVA SHOXISTAXON MUXITDINOVNA

Annotatsiya: Maqolada oilaviy munosabatlar-kichik maktab yoshi davrida ijodkorlikni rivojlantirish omili xaqida, oilada kichik o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish masalalari va zamonaviy ota-onalar turli sabablarga ko'ra o'z farzandlarining intellektual va maxsus qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari xaqidagi fikr va taxlillar bayon etilgan

Kalit soʻzlar: Oila, kichik maktab yoshi, maxsus qobiliyatlar, intellect, farzandlar, ota- ona, ijodkorlik.

KIRISH

Hozirgi vaqtda oilada kichik o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqish qobiliyatlar psixologiyasining eng kam o'rganilgan sohasi va oilaviy tarbiyaning eng dolzarb muammosi hisoblanadi. Zamonaviy ota-onalar turli sabablarga ko'ra o'z farzandlarining intellektual va maxsus qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishga intilmoqda. Birinchidan, qo'shimcha ta'limning "modasi" tufayli, keng va chuqur ta'limning obro'si, ikkinchidan, o'z farzandlari hisobidan buning o'rnini qoplashga harakat qilayotgan ota-onalarning o'zlarini ijtimoiy sohada amalga oshirmasliklari sababli. Ushbu motivlar ota-onalarni bolaga maxsus sharoitlar yaratishga undaydi Uni zarur materiallar (asboblar, kitoblar, kompyuter) bilan ta'minlash, uni ish joyi bilan ta'minlash kerak, bundan tashqari, bu oila a'zolarining ta'lim va tarbiyaviy harakatlarini, teatrga, muzeylarga, kinoteatrlarga, kontsertlarga, ommaviy dam olish joylariga sayohatlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun umumiy iqtidorni rivojlantirish uchun yuqoridagi motivlar ijobiy rol o'ynaydi. Ammo, albatta, kichik o'quvchining oila ichida ijodkorligini rivojlantirishda oilaviy ta'lim

uslublari, oila a'zolarining muloqoti va birgalikdagi faoliyati hal qiluvchi rol o'ynaydi. An'anaga ko'ra oilalarning 3 asosiy turi mavjud.

- oqsoqollarning shubhasiz vakolatiga asoslangan an'anaviy;
- bolaga yo'naltirilgan, bolani haddan tashqari himoya qilish va simbiyotik aloqalarga asoslangan va

- demokratik, oila a'zolarining manfaatlari tengligi va o'zaro ishonchga asoslangan. Shartli ravishda aytishimiz mumkinki, tegishli tarbiya uslublari oilalar turlari bilan bog'liq (garchi bu erda to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik bo'lmasa ham) avtoritar, demokratik, uyg'un.

Ota-onalarning uslublari va oilaning turlari o'z-o'zidan bolaning ijodiy qobiliyatlarini chiziqli ravishda belgilamaydi, aksincha ularning oilada rivojlanishiga har xil ta'sir qiladi. Shunday qilib, bola bilan yuqori darajadagi aloqa va nazoratga ega bo'lgan avtoritar uslub faoliyat samaradorligini oshirishga, rivojlanish tezligini tezlashishiga yordam beradi va agar kattalar haddan tashqari tanqid qilsalar, ijodni susaytiradi va to'xtatadi. Bola bilan yuqori darajadagi aloqa va unga nisbatan past nazorat bilan ruxsat etilgan uslub, uni ota-onalar bilan muloqotda to'plangan ijtimoiy tajriba bilan keng tajriba o'tkazishga undaydi va past darajadagi aloqa yoki e'tiborsiz qoldirilgan nazorat bilan, bu pedagogik e'tiborsizlikka olib kelishi mumkin. Demokratik tarbiya uslubi, bizning fikrimizcha, ijodkorlikni rivojlantirish uchun qulayroqdir, chunki u bolani oilaviy hayotda sheriklik holatiga keltiradi, uning hayotiy manfaatlarini inobatga oladi, tanlash huquqini beradi va shu bilan uni ongli ravishda mustaqil qaror qabul qilishga undaydi, vaziyatga qarab egiluvchan harakat qiladi. Oilaviy tarbiya uslubi bola bilan aloqa o'rnatishning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi, unga oila tarkibining me'yorlari va qoidalarini taqdim etadi. Yosh o'quvchining mazmuni va mohiyati, ijodkorligi kattalar bilan muloqotda va birgalikdagi tadbirlarda namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda oilaviy psixologiya ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlarning bolaning aql-idrokini rivojlanishiga ta'siri haqida ma'lumotlarga ega. Ota-onalar bilan intensiv hissiy aloqa bolaning aql-idrokini rivojlanishiga hissa qo'shishi, uning aql darajasi katta yoshdagi odamning aql darajasi bilan o'zaro bog'liqligi aniqlandi. Bu xususiyat turli tadqiqotchilar tomonidan turli davrlarda kuzatilgan (R. Plomin, D.S.De Vriz, V.N.Druzhinin, S.V. Nebykova, J. Xorn). Xususan, Drujinin V.N. S.V.Nebikova bilan birgalikda ota bilan hamkorlik bolalarning og'zaki bo'lmagan ongini rivojlantiradi, onasi bilan muloqot - og'zaki; bolaga nisbatan ota-onalarni haddan tashqari tanqid qilish bu ko'rsatkichlarni

pasaytiradi. Shunga o'xshashlik bilan taxmin qilish mumkin (buning uchun tajribaviy tasdiqlash kerak), bolalarning ishlab chiqarish faoliyatining rivojlanishi ham sodir bo'ladi. Qo'shma tadbirlarda (o'yin, yozuv, hazil, rasm chizish) kattalar bolaga ijodiy xulq-atvor namunalarini taqdim etadilar va aksincha: bola tasavvurining maxsus intensivligi, idrokga bo'lgan ehtiyoj kattalarning ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantiradi. Shunday qilib, kattalar bilan aloqa qilish va birgalikdagi faoliyat kattalar va bolaning ijodkorligi amaliy va rivojlanishini topadigan yashash maydoni vazifasini bajaradi.

Bolalar va ota-onalarning aloqasi va birgalikdagi faoliyati aksariyat hollarda ijodkorlikni rivojlantirishning nisbatan boshqariladigan, ixtisoslashtirilmagan omilidir (ota-onalar va bolalar birinchi navbatda ota-ona munosabatlari bilan bog'lanadi). Agar bola musiqachi, rassom yoki u yoki bu oilaviy ta'lim tizimining izdoshlari oilasida o'ssa, ular tabiatan ixtisoslashgan bo'lishi mumkin, ammo bunday erta maqsadli oilaviy ta'lim (turli oilalarda juda individual) har doim ham ijodkorlikni rivojlantirishga hissa qo'shmaydi. Aloqa va qo'shma tadbirlar, ijodkorlikning namoyon bo'lishi va rivojlanishi uchun faqatgina zamin yaratadi, aksincha ta'limdan farqli o'laroq, ob'ektiv faoliyatda, atrofdagi haqiqatni bilishda ijodkorlikni shakllantirishni rag'batlantiradi. Shu sababli, boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun ijodkorlikni tarbiyalashning maxsus usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi: treninglar, ilmiy loyihalar, ijodiy ustaxonalar va boshqalar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldosheva R.. Bola psixologiyasi va ijodkorlik rivoji. – Toshkent: Fan, 2020. – 220
2. Qodirova N. Oilaviy tarbiya va bolalar rivoji. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 200
3. Abdusaidov A. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2017. – 280
4. Ashurova M. Ijodkorlik psixologiyasi. – Toshkent: Innovatsiya, 2021. – 210
5. O'rinboyeva S. Kichik maktab o'quvchilarining rivojlanish xususiyatlari. – Toshkent, 2019. – 185 6

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

